

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP
Instituto de Química - Câmpus de Araraquara

MANUELA CASALATINA RAMOS

**DESENVOLVIMENTO DE FILMES CATALISADORES A BASE DE ÓXIDOS DE Fe
E Ni PARA FUTURAS APLICAÇÕES COMO FOTOÂNODOS NO PROCESSO DE
OXIDAÇÃO DA ÁGUA DO MAR**

Araraquara
2025

MANUELA CASALATINA RAMOS

**DESENVOLVIMENTO DE FILMES CATALISADORES A BASE DE ÓXIDOS DE Fe
E Ni PARA FUTURAS APLICAÇÕES COMO FOTOÂNODOS NO PROCESSO DE
OXIDAÇÃO DA ÁGUA DO MAR**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Instituto de Química,
Araraquara, para obtenção do título de
Bacharel(a) em Química.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Juliana Ferreira
de Brito

Araraquara

2025

R175d Ramos, Manuela Casalatina
Desenvolvimento de filmes catalisadores a base de óxidos de Fe e Ni para futuras aplicações como fotoânodos no processo de oxidação da água do mar / Manuela Casalatina Ramos. -- Araraquara, 2025
33 p. : fotos

Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Química) -
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Química,
Araraquara

Orientadora: Juliana Ferreira de Brito

1. Fotoeletrocatalise. 2. Hidrogênio verde. 3. Óxidos de NiFe.

I. Título.

MANUELA CASALATINA RAMOS

**DESENVOLVIMENTO DE FILMES CATALISADORES A BASE DE ÓXIDOS DE Fe
E Ni PARA FUTURAS APLICAÇÕES COMO FOTOÂNODOS NO PROCESSO DE
OXIDAÇÃO DA ÁGUA DO MAR**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Instituto de Química, Araraquara, para obtenção
do título de Bacharela em Química.

Data da defesa: 01 / 12 / 2025

Banca Examinadora:

Documento assinado digitalmente
 JULIANA FERREIRA DE BRITO
Data: 12/12/2025 16:52:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof^a. Dr^a. Juliana Ferreira de Brito
Instituto de Química - UNESP, Araraquara

Documento assinado digitalmente
 ANDRE HENRIQUE BARALDI DOURADO
Data: 13/12/2025 12:49:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. André Henrique Baraldi Dourado
Instituto de Química - UNESP, Araraquara

Documento assinado digitalmente
 CLECIA ANDRADE DOS SANTOS
Data: 12/12/2025 18:05:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr^a. Clécia Andrade dos Santos
Instituto de Química - UNESP, Araraquara

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

À FAPESP, pelo apoio financeiro, concedido por meio do Processo nº 2023/10027-5, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela concessão de bolsa de pesquisa (processo 14918).

Ao Instituto Serrapilheira, pelo fornecimento de recursos financeiros para a realização do projeto de pesquisa (Serra – 2211-41925).

Aos integrantes do Electron Group e do Grupo de Eletroanalítica de Araraquara (GEAr) por todo o suporte durante o desenvolvimento deste trabalho.

À Prof^a. Dr^a. Juliana Ferreira de Brito, à Dr^a. Brenda Clara Gomes Rodrigues e ao mestrando Gabriel Gonçalves Borges, pelas orientações dedicadas integralmente e por todo incentivo à produção científica.

RESUMO

Neste trabalho, filmes de óxidos de níquel-ferro (NiFeO_x) foram desenvolvidos como fotoeletrocatalisadores de baixo custo, visando sua aplicação como fotoânodos na oxidação da água do mar para a produção de hidrogênio verde. A pesquisa fundamenta-se na necessidade de alternativas energéticas limpas frente aos crescentes impactos ambientais associados ao uso de combustíveis fósseis. Embora eletrocatalisadores à base de rutênio, irídio e metais do grupo da platina apresentem elevada eficiência na reação de desprendimento de oxigênio (OER), seu alto custo e baixa disponibilidade motivam a busca por materiais mais abundantes, como níquel e ferro. Foram avaliados parâmetros de síntese dos filmes NiFe por eletrodeposição, incluindo o tipo de substrato, a quantidade de ciclos de voltametria e as condições do meio eletrolítico, como pH, temperatura e a presença de ácido bórico. O melhor desempenho fotoeletroquímico foi obtido utilizando substrato de níquel e 10 ciclos de voltametria, em solução contendo ácido bórico, a 80 °C e pH 4, resultando em filmes mais homogêneos e com maiores densidades de corrente. Dessa forma, os filmes NiFeO_x apresentaram comportamento promissor como fotoânodos para a OER na eletrólise da água do mar.

Palavras-chave: Óxidos de níquel-ferro; fotoânodo; reação de desprendimento de oxigênio (OER); hidrogênio verde; eletrodeposição; água do mar.

ABSTRACT

In this work, nickel-iron oxide (NiFeO_x) films were developed as low-cost photoelectrocatalysts, aiming at their application as photoanodes for seawater oxidation toward green hydrogen production. This research is grounded in the need for clean energy alternatives in view of the increasing environmental impacts associated with the use of fossil fuels. Although electrocatalysts based on ruthenium, iridium, and platinum-group metals exhibit high efficiency in the oxygen evolution reaction (OER), their high cost and limited availability motivate the search for more abundant materials, such as nickel and iron. Synthesis parameters of NiFe films obtained by electrodeposition were evaluated, including the substrate type, the number of voltammetric cycles, and the conditions of the electrolytic medium, such as pH, temperature, and the presence of boric acid. The best photoelectrochemical performance was achieved using a nickel substrate and 10 voltammetric cycles in a solution containing boric acid at 80 °C and pH 4, resulting in more homogeneous films with higher current densities. Therefore, NiFeO_x films exhibited promising behavior as photoanodes for the OER in seawater electrolysis.

Keywords: Nickel-iron oxides; photoanode; oxygen evolution reaction (OER); green hydrogen; electrodeposition; seawater.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	09
2	OBJETIVOS	14
2.1	OBJETIVO GERAL.....	14
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
3	MATERIAIS E MÉTODOS	15
3.1	TRATAMENTO DO SUBSTRATO.....	15
3.2	SÍNTESE DO ÓXIDO DE NiFe.....	15
3.3	CARACTERIZAÇÃO FÍSICA.....	15
3.4	CARACTERIZAÇÃO FOTOELETROQUÍMICA.....	16
4	RESULTADOS	17
4.1	SUBSTRATO.....	17
4.1.1	Substrato de níquel	17
4.1.2	Substrato de titânio.....	19
4.2	pH.....	22
4.3	ÁCIDO BÓRICO	23
4.4	CICLOS DE VOLTAMETRIA.....	25
4.5	TEMPERATURA	27
5	CONCLUSÃO	30
	REFERÊNCIAS	31

1 INTRODUÇÃO

O uso crescente de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, é hoje uma das principais causas das mudanças climáticas. Em 2023, as emissões de gás carbônico (CO₂) provenientes desses combustíveis chegaram a 36,8 bilhões de toneladas.¹ Essas emissões elevam a concentração atmosférica de gases do efeito estufa, como o próprio dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, que atingiram novos recordes em 2023, intensificando o aquecimento global.² Além disso, os sumidouros naturais de carbono, como florestas e oceanos, estão absorvendo menos CO₂ do que antes, o que agrava ainda mais o problema.³

Diante desse cenário, torna-se essencial buscar fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Uma alternativa promissora é o hidrogênio (H₂) obtido por eletrólise da água, especialmente quando a energia usada no processo vem de fontes renováveis. Esse “hidrogênio verde” não libera gás carbônico durante o uso e pode armazenar energia renovável de forma eficiente. Estudos de ciclo de vida mostram que o impacto climático do hidrogênio verde pode cair de 27,5 Kg CO₂-eq/Kg de H₂ (em 2022) para cerca de 1,33 Kg CO₂-eq/Kg H₂ até 2045.⁴

Além de ser uma fonte limpa, o hidrogênio também pode ajudar a descarbonizar setores industriais de difícil substituição, como produção de aço, transporte pesado e processos químicos. Mesmo com desafios de custo e infraestrutura, pesquisas recentes mostram que o H₂ tem grande potencial para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e contribuir para um sistema energético mais sustentável.⁵

O uso da água do mar, em vez da água doce ou destilada, oferece vantagens para a implementação de dispositivos fotoeletroquímicos movidos a energia solar devido a sua grande quantidade no planeta (~97% da água total) e a sua distribuição geográfica homogênea, o que reduz a competição do uso de água doce com outras atividades humanas, além de produzir água potável a partir da água do mar, para além do armazenamento de energia em combustível químico.⁶

De forma geral, um eletrolisador típico é um sistema composto por um ânodo e um cátodo envolvidos por um eletrólito em que a separação da molécula de água é realizada segundo a reação:

Este processo compreende duas reações: a reação de desprendimento de oxigênio (O₂) (oxygen evolution reaction, OER, Eq. 2) e reação de desprendimento de hidrogênio (H₂) (hydrogen evolution reaction, HER, Eq. 3), as quais ocorrem nos compartimentos anódico e catódico, respectivamente, descritas a seguir para o meio alcalino.⁷

Essas reações, recombinadas em uma célula de combustível, liberam a maior parte da energia armazenada em água limpa como subproduto.⁵ Entretanto, o mecanismo de desprendimento do oxigênio possui várias etapas com grandes barreiras de recombinação dos quatro elétrons envolvidos na reação e, por isso, apresenta cinética lenta.⁸ Como resultado, a eletrólise da água requer potenciais superiores ao potencial termodinâmico⁹ o que reduz significativamente a eficiência da produção, uma vez que a energia extra é dissipada na forma de calor e limita a possibilidade da geração em larga escala de hidrogênio.¹⁰

Assim, faz-se necessário o aprimoramento de materiais que sejam aptos a aumentar a eficiência de transferência de carga interfacial e o desempenho catalítico na superfície⁸, principalmente para a OER, etapa limitante da divisão da água, aumentando assim a velocidade de reação e, conseqüentemente, a eficiência de produção de H₂.¹¹ Outra possibilidade de reduzir o sobrepotencial necessário e aumentar a velocidade de reação é realizar a fotoeletrocatalise.¹²

Esta é um processo que integra a fotocatalise e a eletrocatalise, em que um material semicondutor é empregado como eletrodo ativo, geralmente na forma de um fotoânodo constituído por um semicondutor do tipo-n, e submetido à irradiação luminosa.¹³ O uso de semicondutores faz-se necessário devido às bandas de valência e de condução serem separadas por uma banda proibida, permitindo a absorção de fótons e a conseqüente geração de pares elétron-buraco.¹⁴ A absorção de luz com energia igual ou superior à largura da banda proibida promove a excitação eletrônica, viabilizando a conversão de energia luminosa em energia química.¹⁵

Atualmente, os eletrocatalisadores mais ativos para a OER são à base de rutênio, irídio e metais do grupo da platina, apresentando baixos sobrepotenciais. No entanto, além da baixa disponibilidade natural, esses metais enfrentam alta

concentração geográfica de produção e riscos geopolíticos associados^{16,17}, o que eleva ainda mais seus custos. Como resultado, tornam-se impraticáveis para aplicações em larga escala na produção econômica de hidrogênio via eletrólise da água, reforçando a necessidade de alternativas mais abundantes e acessíveis.⁹

Uma alternativa economicamente atrativa é a utilização de catalisadores à base de metais não nobres. Dentre eles, encontra-se como possibilidade de aplicação óxidos e hidróxidos mistos de níquel-ferro (NiFe), por ser um eletrocatalisador de alta estabilidade e alta atividade catalítica em eletrólito alcalino¹⁸, além de ser significativamente mais ativo para a OER do que o níquel (Ni) ou o ferro (Fe) isoladamente, os quais apresentam sobrepotenciais de 350-450 mV e ~500 mV, respectivamente, enquanto que a liga possui 230 mV, a 10 mA cm⁻².⁹

Diferentes técnicas podem ser empregadas para a obtenção de ligas NiFe, como pulverização catódica, fusão a laser, métodos solvotérmicos, eletrodeposição, entre outros. Dentre essas abordagens, a eletrodeposição destaca-se por gerar depósitos de elevada pureza, além de ser um procedimento de baixo custo e alta eficiência, capaz de produzir revestimentos finos tanto de metais puros quanto de ligas. Esse método permite um controle satisfatório das variáveis que influenciam o processo - como pH, composição do eletrólito, temperatura e natureza do substrato - as quais afetam a cinética¹⁹ da eletrodeposição, bem como a composição química, morfologia superficial, cristalinidade e resistência à corrosão do material obtido.²⁰ Dessa forma, a eletrodeposição configura-se como a rota mais vantajosa para a síntese da liga de interesse, considerando sua aplicação pretendida.

Contudo, a eletrodeposição de NiFe trata-se de uma codeposição anômala, em que a presença do metal menos nobre (Fe) inibe a deposição do metal mais nobre (Ni) em comparação com a deposição de um único metal.²¹ Como resultado, há uma discrepância entre as proporções Fe/Ni atômica nos depósitos e iônica no eletrólito, denominada “razão seletiva” (RS)^{22,23}, sendo fortemente influenciada pelas condições da eletrodeposição, afetando, conseqüentemente, a atividade fotocatalítica e estabilidade eletroquímica do catalisador a ser desenvolvido.²³ Nesse contexto, o estudo dos parâmetros da eletrodeposição de NiFe torna-se crucial para a obtenção das melhores respostas da OER.

Estudos apontam que depósitos binários de metais do grupo ferro, incluindo ligas de NiFe, sintetizados a partir da técnica de voltametria cíclica (cyclic voltammetry, CV), resultam na inibição da codeposição anômala devido à codissolução de uma

camada de monohidróxido adsorvida no processo de dissolução anódica proveniente de átomos metálicos recém-depositados.²⁴

O pH do eletrólito é um dos principais parâmetros para o controle da codeposição, por causa da intensa HER em pH baixo, assim como à formação de hidróxidos em altos valores de pH (Figura 1), o que pode degradar a estabilidade do eletrólito e a qualidade dos depósitos.²² Desta forma, o pH da solução eletrolítica pode ser variado na faixa de 2 a 4.²⁵

Figura 1 – Diagramas de Pourbaix para Níquel^(a) e Ferro^(b)

Fontes: (a) Ciesielczyk *et al.* (2013). (b) Fioravante *et al.* (2019).

Um agente influenciador de pH bastante utilizado na eletrodeposição de metais do grupo do ferro é o ácido bórico (H_3BO_3), principalmente em eletrólitos que contenham cloreto (Cl^-) e sulfato (SO_4^{2-}), dado que parte da corrente elétrica é consumida na HER, diminuindo a eficiência de corrente e elevando o pH na superfície do cátodo, afetando, assim, a cinética das reações de redução dos íons metálicos. A adição do H_3BO_3 melhora a densidade de corrente necessária para o processo de eletrodeposição, além de melhorar a aparência do revestimento e diminuir sua fragilidade.²⁶

O ácido bórico possui capacidade tamponante, atribuída à sua reação de dissociação relativamente lenta, devido à formação de complexos de borato de níquel, que é mais favorável que a formação de $NiOH^+$. Por complexação, o ácido bórico

reduz a sobrepotencial da deposição de Ni, diminui a HER e, assim, atua como um catalisador para a codeposição de Fe-Ni.²³ Outros estudos sugerem que a adsorção deste ácido na superfície do cátodo intensifica a codeposição anômala²⁷ e atua como uma membrana seletiva, inibindo a passagem de níquel, permitindo a redução do ferro.²⁸

Assim como o pH, a temperatura do eletrólito também interfere significativamente na formação e composição da liga devido à forte relação com a adsorção na superfície. Em temperatura ambiente e em baixas temperaturas, a eletrodeposição de NiFe é considerada uma codeposição anômala, enquanto em altas temperaturas aproxima-se da normal, o que resulta na diminuição do teor de ferro no depósito.^{29,30}

Assim como os parâmetros citados, a cristalinidade dos catalisadores influencia a atividade eletrocatalítica. Exposto isto, estudos apontam que catalisadores amorfos apresentam melhor atividade na oxidação da água do que seus equivalentes cristalinos, pois podem ser ativados eletroquimicamente para expor sítios ativos em sua estrutura interna em consequência da ordem de curto alcance próprio à sua forma amorfa.³¹

Por muito tempo, acreditou-se que o sítio catalítico de Ni era o sítio ativo dominante para a alta atividade de OER, enquanto a espécie Fe desempenhava um papel indireto, de modo que o comportamento redox $\text{Ni(OH)}_2/\text{NiOOH}$ e o estado de oxidação do Ni possam ser ajustados pela incorporação de Fe.⁹ Recentemente, estudos computacionais revelaram que, nas bordas, o sítio de Fe é mais ativo do que o sítio de Ni ou na rede cristalina.³¹ Consideravelmente, a estrutura amorfa expõe abundantes sítios nas bordas dos eletrocatalisadores.³²

Diante disso, as inclinações de Tafel destes contendo Fe são muito menores do que as dos catalisadores sem espécies de Fe, o que revela que a espécie Fe é o sítio ativo dominante em $\text{NiFeO}_x(\text{OH})_y$. Simultaneamente, o sítio de Ni, com eficiente adsorção do íon hidróxido (OH^-), acelera significativamente o processo de OER.³³

Dessa forma, o presente trabalho apresenta o preparo e a caracterização de filmes catalisadores de óxidos de NiFe, utilizando a síntese eletroquímica, via eletrodeposição, a fim de investigar os parâmetros de síntese para a resposta fotoeletroquímica do eletrodo para OER.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um semicondutor baseado em filmes de óxidos de NiFe, obtidos por síntese eletroquímica, para a reação de desprendimento de oxigênio (OER) em eletrólise da água, visando a produção eficiente de H₂ na futura aplicação no processo de oxidação da água do mar.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Otimizar parâmetros como a natureza do substrato, pH, temperatura, composição do eletrólito, aditivos e quantidade de ciclos de voltametria para a eletrodeposição de NiFe.

Caracterizar fisicamente os óxidos de NiFe por meio de técnicas como DRX, MEV e EDS, analisando composição e morfologia.

Analisar a atividade fotoeletroquímica do filme sintetizado em meio alcalino, a fim de obter um filme fotoeletrocatalisador com alta atividade e estabilidade.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 TRATAMENTO DO SUBSTRATO

Os substratos de Ni e titânio (Ti) foram lixados com lixas d'água de gramaturas 800, 1000, 1500 e 2000, respectivamente. Em seguida, os tamanhos foram ajustados para 2 cm x 1 cm, os quais foram tratados em banho ultrassônico a 40 °C com metanol concentrado por 10 minutos e com HCl 2 mol L⁻¹ por 20 minutos para remover contaminantes orgânicos e óxidos, e ativar a superfície do metal. Posteriormente, os pedaços foram armazenados em um recipiente fechado contendo água ultrapura (Milli-Q).

3.2 SÍNTESE DO ÓXIDO DE NiFe

A eletrodeposição de Ni e Fe foi feita em uma célula eletroquímica de três eletrodos utilizando uma superfície de 1 cm² do substrato previamente tratado como eletrodo de trabalho, Pt de 2 cm² como contra-eletrodo e Ag/AgCl (KCl, sat.) como referência, a solução eletrolítica foi composta por Na₂SO₄ 0,1 mol L⁻¹, FeSO₄ 30 mmol L⁻¹ e NiSO₄ 20 mmol L⁻¹, além de H₃BO₃ 0,1 mol L⁻¹, para o estudo de sua ação na síntese, e H₂SO₄ 0,1 mol L⁻¹ para o ajuste do pH em 2, 3 e 4. Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura (Milli-Q). O meio reacional foi mantido em atmosfera de N₂ durante toda a síntese.

Foi empregada a técnica de voltametria cíclica potenciostática a partir do Potencial de Circuito Aberto (OCP, do inglês Open Circuit Potential) e aplicados potenciais de -1,5 V a 1,5 V em uma velocidade de 50 mV s⁻¹, executando 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 ciclos, sob agitação. Ao final, os eletrodos foram lavados com água ultrapura (Milli-Q) e etanol. Em seguida, a síntese do óxido foi realizada via calcinação do material depositado a 400 °C por 1h em rampa de aquecimento de 2 °C min⁻¹.

3.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

Foram utilizadas as técnicas de Difração de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e mapeamento elementar em todos os filmes sintetizados e no próprio substrato de Ni previamente tratado, a fim de avaliar a cristalinidade e composição atômica dos depósitos.

O DRX foi efetuado utilizando o equipamento Rigaku SmartLab SE, com aplicação de um comprimento de onda de 1,54186 Å em Cu-K α , à 40 kV e à 20 mA, e filtro de K β 1D para Cu. A varredura foi executada em temperatura ambiente, de 20° a 90° em passo de 0,02 s e à velocidade de 5 °C/min. A análise foi realizada por meio do programa HighScore Plus, utilizando as fichas cristalográficas da própria base de dados do software.

O MEV e o mapeamento elementar foram executados utilizando o equipamento JEOL, modelo JSM-IT500HR, em temperatura ambiente no modo de alto vácuo, com uma voltagem de aterragem de 15 kV. As varreduras foram realizadas em magnificações de 600, 1.000, 5.000, 10.000 e 20.000.

3.4 CARACTERIZAÇÃO FOTOELETROQUÍMICA

Utilizou-se uma célula eletroquímica de três eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho o óxido de NiFe sintetizado anteriormente, o contra-eletrodo foi Pt de 2 cm² e o eletrodo de referência, Hg/HgO (KOH 1M). A solução eletrolítica foi composta por KOH 1 mol L⁻¹, utilizando H₂SO₄ concentrado para o ajuste do pH em 13 e água ultrapura (Milli-Q). O meio reacional foi mantido em atmosfera de N₂ durante toda a síntese.

Foi, então, empregada a voltametria de varredura linear, aplicando potenciais partindo do OCP à 1,5 V à uma velocidade de 10 mV s⁻¹, a fim de avaliar o valor de sobrepotencial para a OER e estabilidade do catalisador na presença e na ausência de luz, utilizando um simulador solar equipado com lâmpada de Xe com irradiação de 100 mW cm².

4 RESULTADOS

Os estudos das otimizações dos parâmetros para a obtenção da melhor liga de NiFe, visando a futura aplicação como fotoânodo no processo de oxidação da água do mar, foram realizados de modo que fosse possível consolidar quais seriam os melhores substratos e pH, assim como estudar a adição do ácido bórico, encontrando também a melhor quantidade de ciclos de voltametria e temperatura durante a eletrodeposição.

4.1 SUBSTRATO

A escolha do substrato é um parâmetro determinante para o desempenho eletrocatalítico, uma vez que influencia diretamente a adesão, a condutividade e a morfologia dos filmes depositados. Foram avaliados substratos de Ni e Ti, ambos submetidos ao mesmo tratamento e processo de eletrodeposição em pH 4, com 5 ciclos de varredura.

4.1.1 Substrato de Níquel

Na Figura 2, é possível observar picos catódicos característicos na região de potenciais entre -1,1 e -1,0 V, associados aos processos de redução $\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}^0$ e $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^0$. A presença desses picos nas soluções contendo apenas NiSO_4 ou FeSO_4 confirma que ambos os íons passaram por deposição eletroquímica. Além disso, o aumento da corrente catódica e a alteração do perfil voltamétrico quando os dois sais estão presentes simultaneamente sugerem a ocorrência de codeposição, indicando que Ni e Fe competem durante a nucleação e o crescimento do depósito metálico.

Figura 2 – Voltamograma da eletrodeposição em substrato de Ni

Fonte: elaborada pela própria autora.

A análise de DRX (Figuras 3 e 4) revelou a formação de novas fases após o processo, com deslocamento do pico mais intenso do Ni metálico, sugerindo a formação de uma liga NiFe, confirmada pela ficha cristalográfica 00-003-1109 da base de dados do software HighScore Plus.

Figura 3 – DRX do substrato de Ni

Fonte: elaborada pela própria autora.

Figura 4 – DRX após procedimento de eletrodeposição sobre Ni

Fonte: elaborada pela própria autora.

Além disso, o filme obtido mostrou-se visualmente homogêneo (Figura 5) e aderido ao substrato ao efetuar o processo de lavagem, apresentando uma boa cobertura da superfície.

Figura 5 – Eletrodo após eletrodeposição sobre Ni

Fonte: elaborada pela própria autora.

4.1.2 Substrato de Titânio

No voltamograma obtido com o eletrodo de Ti (Figura 6), observa-se que, na presença de Ni^{2+} e/ou Fe^{2+} , também surgem picos catódicos entre -1,1 e -1,0 V

atribuídos às reduções $\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}^0$ e $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^0$. As curvas registradas nas soluções com NiSO_4 e FeSO_4 apresentam aumento significativo da densidade de corrente nessa faixa de potencial, evidenciando a deposição eletroquímica dos metais. Além disso, assim como no substrato de Ni, o perfil mais intenso e a modificação da morfologia dos picos quando ambos os sais estão presentes sugerem interação entre os íons metálicos durante a nucleação e o crescimento do filme, indicando a codeposição Ni-Fe também no eletrodo de Ti.

Figura 6 – Voltamograma da eletrodeposição em substrato de Ti

Fonte: elaborada pela própria autora.

Contudo, a análise de DRX (Figura 7) não identificou os picos característicos da liga NiFe, mas sim os do próprio substrato, confirmados pela ficha cristalográfica 00-044-1294 do software utilizado.

Figura 7 – DRX após procedimento de eletrodeposição sobre Ti

Fonte: elaborada pela própria autora.

Ademais, o eletrodo sintetizado apresentou uma deposição visualmente não uniforme (Figura 8) e uma baixa aderência ao realizar o processo de lavagem.

Figura 8 – Eletrodo após eletrodeposição sobre Ti

Fonte: elaborada pela própria autora.

Portanto, com base nos dados obtidos, o níquel apresentou melhores condições para atuar como substrato na eletrodeposição dos filmes de NiFe devido à sua condutividade ser muito maior que a do titânio, resultando em uma maior facilidade no processo deposição.

4.2 pH

O pH da solução eletrolítica afeta significativamente a taxa de deposição, a morfologia e a composição dos filmes, controlando o equilíbrio entre deposição e dissolução. Para isso, as sínteses foram realizadas em substrato de Ni e seguiram a mesma metodologia para 5 ciclos.

Ao analisar os perfis dos voltamogramas, retratados na Figura 9, percebe-se altos picos de oxidação em pH 2. Possivelmente houve uma grande corrosão no substrato de Ni devido à alta concentração de íons H^+ , provenientes do ácido sulfúrico utilizado no ajuste do pH, impedindo que a deposição ocorresse normalmente pela competição existente com os íons metálicos.

Figura 9 – Voltamogramas de eletrodeposição em diferentes pH

Fonte: elaborada pela própria autora.

Em pH mais elevado (3 e 4), observou-se um comportamento eletroquímico mais estável sobre a reação de oxirredução. Assim, o estudo permaneceu-se em aberto, descartando como possibilidade a solução em pH 2.

4.3 ÁCIDO BÓRICO

O ácido bórico foi adicionado à solução eletrolítica como agente tamponante e complexante, visando estabilizar o pH local durante a eletrodeposição do filme.

Os voltamogramas de eletrodeposição (Figura 10) mostraram que a presença do H_3BO_3 promoveu o aumento da densidade de corrente nos processos de oxidação e redução do Fe^{2+} e Ni^{2+} , além de iniciar a HER e a OER em potenciais menores quando comparados com as deposições sem este ácido, indicando uma cinética mais favorável para a codeposição dos metais.

Figura 10 – Voltamogramas de eletrodeposição em pH 3 e 4, com e sem ácido bórico

Fonte: elaborada pela própria autora.

Por meio da técnica de MEV (Figura 11), é possível observar que não houve a deposição quando a solução eletrolítica continha ácido bórico em pH 3. Enquanto que, na presença de H_3BO_3 em pH 4, houve uma maior dispersão dos depósitos, formando filmes mais finos, apesar de apresentar grandes espaços entre eles. Nota-se também que a ausência de ácido bórico fez com que a deposição ocorresse em camadas, resultando em um aumento de espessura do filme formado.

Figura 11 – MEV do substrato de Ni^(a) e dos filmes sintetizados em pH 3 e 4, com e sem ácido bórico^(b)

Fonte: elaborada pela própria autora.

Por meio do mapeamento elementar do filme sintetizado com ácido bórico em pH 4, comprova-se a existência de óxido na liga, dado que 33,80% da composição atômica é de Ni, 19,65% de Fe e 41,76% de O.

Após a calcinação dos eletrodos, as medidas fotoeletroquímicas (Figura 12) demonstraram que os filmes preparados com H₃BO₃ apresentaram maior densidade de corrente e menor sobrepotencial para a OER, tanto na presença quanto na ausência de irradiação luminosa do simulador solar, por se tratar de um semicondutor.

Figura 12 – Voltamogramas da caracterização fotoeletroquímica dos filmes sintetizados em pH 3 e 4, com e sem ácido bórico

Fonte: elaborada pela própria autora.

De acordo com os dados obtidos, o melhor filme foi o sintetizado em pH 4 na presença de ácido bórico, em que se obteve as melhores respostas fotoeletroquímicas devido à formação de um filme fino.

4.4 CICLOS DE VOLTAMETRIA

Após obtidas as melhores condições para a síntese da liga NiFe, o próximo passo foi analisar a quantidade de ciclos de voltametria para conseguir a melhor resposta de OER.

Os voltamogramas da Figura 13 mostraram que o aumento do número de ciclos resultou em uma diminuição da densidade de corrente nas reações de oxirredução devido ao aumento da espessura do filme limitar o transporte de cargas.

Figura 13 – Voltamogramas de eletrodeposição em diferentes ciclos

Fonte: elaborada pela própria autora.

A caracterização fotoeletroquímica (Figura 14) mostrou que o filme sintetizado com apenas 10 ciclos de voltametria foi o que apresentou elevada densidade de corrente ($\sim 9 \text{ mA cm}^{-2}$), indicando que filmes mais finos favorecem a transferência eletrônica, sendo melhor para a OER.

Figura 14 – Voltamogramas de fotocorrente para eletrodos sintetizados em diferentes ciclos

Fonte: elaborada pela própria autora.

4.5 TEMPERATURA

Estabelecida a melhor quantidade de ciclos, o último parâmetro analisado foi o da temperatura da solução eletrolítica na síntese de NiFe, pois afeta a cinética de deposição e a microestrutura do filme.

Os voltamogramas da Figura 15 mostraram que o aumento da temperatura intensificou as correntes de oxidação e de redução, indicando maior mobilidade iônica.

Figura 15 – Voltamogramas de eletrodeposição em diferentes temperaturas

Fonte: elaborada pela própria autora.

As análises fotoeletroquímicas (Figura 16) confirmaram que os eletrodos preparados a 80 °C apresentaram as maiores densidades de corrente sob iluminação, evidenciando o caráter fotossensível do material.

Figura 16 – Voltamogramas de fotocorrente para eletrodos sintetizados em diferentes temperaturas

Fonte: elaborada pela própria autora.

A diferença significativa entre as curvas com e sem luz sugere que a temperatura elevada favoreceu a formação de uma estrutura de óxidos de NiFe com maior condutividade, resultando em desempenho superior para a OER.

5 CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que a eletrodeposição constitui uma rota eficiente para a síntese de filmes de óxidos de NiFe com propriedades adequadas para aplicações fotoeletrocatalíticas na reação de desprendimento de oxigênio (OER). Entre as condições avaliadas, o substrato de níquel mostrou-se mais adequado que o de titânio, apresentando maior aderência, maior uniformidade do depósito e formação efetiva da liga NiFe. O pH 4 proporcionou maior estabilidade ao processo de eletrodeposição, enquanto a adição de ácido bórico favoreceu a codeposição dos metais, resultando na melhoria do desempenho fotoeletroquímico dos filmes. Verificou-se ainda que um número reduzido de ciclos de voltametria (10 ciclos) foi suficiente para a obtenção de filmes mais finos e eletroquimicamente mais ativos, evitando o aumento excessivo da espessura e as limitações associadas ao transporte de carga. Além disso, temperaturas elevadas (80 °C) durante a eletrodeposição promoveram maior mobilidade iônica e favoreceram a formação de estruturas mais condutivas, refletindo em maiores densidades de corrente sob iluminação. Dessa forma, as condições otimizadas permitiram a obtenção de filmes de NiFeO_x com elevada atividade e boa estabilidade para a OER, evidenciando seu potencial como fotoeletrocatalisadores de baixo custo para futuras aplicações na oxidação da água do mar e na produção sustentável de hidrogênio.

REFERÊNCIAS

- ¹Deutsche Welle. Emissões globais de CO₂ devem bater novo recorde em 2023. **Deutsche Welle**. Natureza e Meio Ambiente, Global. 05 dez. 2023. Disponível em: <https://dw.com/pt-br/emiss%C3%B5es-globais-de-co2-devem-bater-novo-recorde-em-2023/a-67638512>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- ²UOL Notícias. Concentração de gases do efeito estufa bate novo recorde em 2023. **UOL Notícias**. 28 out. 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2024/10/28/concentracao-de-gases-do-efeito-estufa-bate-novo-recorde-em-2023.htm>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- ²VARGAS, R. CO₂ na atmosfera tem maior salto já medido. **Observatório do Clima**. 15 out. 2025. Disponível em: <https://oc.eco.br/co2-na-atmosfera-tem-maior-salto-ja-medido/>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- ⁴KOJ, J. C. *et al.* Life cycle environmental impacts and costs of water electrolysis technologies for green hydrogen production in the future. **Energy, Sustainability and Society**, v. 14, n. 65, 2024. DOI 10.1186/s13705-024-00497-6.
- ⁵ZUBAIRU, N. *et al.* A review of hydrogen energy in renewable energy supply chain finance. **Discover Sustainability**, v. 6, n. 186, 2025. DOI 10.1007/s43621-025-01007-0.
- ⁶DIONIGI, F. *et al.* Design Criteria, Operating Conditions, and Nickel–Iron Hydroxide Catalyst Materials for Selective Seawater Electrolysis. **Chemistry Europe: ChemSusChem**, v. 9, n. 9, p. 962-972, 2016. DOI 10.1002/cssc.201501581.
- ⁷GOMES, J. Eletrólise da água na obtenção de hidrogénio. **Ciência Elementar**, v. 10, ed. 2, 2022. DOI 10.24927/rce2022.025.
- ⁸GUNAWAN, M. *et al.* Differentiating the role of Ni and Fe in NiFeO_x co-catalyzed BiVO₄ photoanode for water oxidation. **Energy & Environmental Sustainability**, v. 1, n. 2, p. 100019, 2025. DOI 10.1016/j.eesus.2025.100019.
- ⁹LOUIE, M. W.; BELL, A. T. An Investigation of Thin-Film Ni–Fe Oxide Catalysts for the Electrochemical Evolution of Oxygen. **Journal of the American Chemical Society**, v. 135, p. 12329-12337, 2013. DOI 10.1021/ja405351s.
- ¹⁰LANDON, J. *et al.* Spectroscopic Characterization of Mixed Fe-Ni Oxide Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Electrolytes. **Journal of the American Chemical Society Catalysis**, v. 2, p. 1793-1801, 2024. DOI 10.1021/cs3002644.

- ¹¹TAHIR, M. *et al.* Electrocatalytic oxygen evolution reaction for energy conversion and storage: A comprehensive review. **Nano Energy**, v. 37, p. 136-157, 2017. DOI 10.1016/j.nanoen.2017.05.022.
- ¹²BRITO, J. F. de. *et al.* Role of CuO in the modification of the photocatalytic water splitting behavior of TiO₂ nanotube thin films. **Applied Catalysis B: Environmental**, v. 224, p. 136-145, 2018. DOI 10.1016/j.apcatb.2017.09.071.
- ¹³PETER, Laurence M. Photoelectrochemistry: From Basic Principles to Photocatalysis. *In*: Royal Society of Chemistry. **Photocatalysis: Fundamentals and Perspectives**. Energy and Environment Series. Cap 1, p. 1-28, 2016. DOI 10.1039/9781782622338-00001.
- ¹⁴PULLUPAXI, P. A. *et al.* Fundamentals and applications of photoelectrocatalysis as an efficient process to remove pollutants from water: A review. **Chemosphere**, v. 281, n. 130821, 2021. DOI 10.1016/j.chemosphere.2021.130821.
- ¹⁵PALMISANO, L.; YURDAKAL, S. **Photoelectrocatalysis Fundamentals and Applications**. Elsevier, 2023. ISBN 978-0-12-823989-6.
- ¹⁶IRENA. Geopolitics of the energy transition: Critical materials. **International Renewable Energy Agency**, Abu Dhabi, 2023. ISBN 978-92-9260-539-1.
- ¹⁷RIGHETTI, E.; RIZOS, V. Reducing supply risks for critical raw materials: Evidence and policy options. **CEPS In-depth Analysis**, 2024.
- ¹⁸CORRIGAN, D. A. *et al.* The Catalysis of the Oxygen Evolution Reaction by Iron Impurities in Thin Film Nickel Oxide Electrodes. **Journal of The Electrochemical Society**, v. 134, n. 2, p. 377-384, 1987. DOI 10.1149/1.2100463.
- ¹⁹MATTO, O. R. *et al.* **Efeito do pH sobre a eletrodeposição da liga NiFe**. p. 1462-1471. 65º Congresso ABM: Rio de Janeiro, 2010. DOI 10.5151/2594-5327-16255.
- ²⁰MATSUI, I. *et al.* Mechanical Behavior of Electrodeposited Bulk Nanocrystalline Fe-Ni Alloys. **Materials Research**, v. 18, p. 95-100, 2015. DOI 10.1590/1516-1439.329014.
- ²¹OLIVEIRA, José A. Machado; *et al.* Efeito da densidade de corrente e pH na obtenção da liga Ni-Fe por eletrodeposição. **Revista Matéria**. v. 22. n. 1. 2017. DOI 10.1590/S1517-707620170001.0105.
- ²²YANG, R. *et al.* Effects of pH on the electrodeposited nanocrystalline Fe-Ni films and their magnetic shielding properties. **Journal of Alloys and Compounds**, v. 1014, n. 178662, 2025. DOI 10.1016/j.jallcom.2025.178662.

- ²³YANG, R. *et al.* Codeposition behavior of Fe-Ni alloys: A review in mechanisms, preparation and effects on composition. **Materials Science and Engineering: B**, v. 310, n. 117723, 2024. DOI 10.1016/j.mseb.2024.117723.
- ²⁴HU, C.-C.; BAI, A. The Inhibition of Anomalous Codeposition of Iron-Group Alloys Using Cyclic Voltammetry. **Journal of The Electrochemical Society**, v. 149 C615, n. 11, 2002. DOI 10.1149/1.1511753.
- ²⁵TORABINEJAD, V. *et al.* Electrodeposition of Ni-Fe alloys, composites, and nano coatingse - A review. **Journal of Alloys and Compound**, v. 691, p.841-859, 2017. DOI 10.1016/j.jallcom.2016.08.329.
- ²⁶TSURU, Y. *et al.* Effects of boric acid on hydrogen evolution and internal stress in films deposited from a nickel sulfamate bath. **Journal of Applied Electrochemistry**, v. 32, p. 629-634, 2002. DOI 10.1023/A:1020130205866.
- ²⁷DELIGIANNI, H.; ROMANKIW, L. T. In situ surface pH measurement during electrolysis using a rotating pH electrode. **IBM Journal of Research and Development**, v. 37, n. 2, p. 85-95, 1993. DOI 10.1147/rd.372.0085.
- ²⁸YIN, K. -M.; LIN, B. -T. Effects of boric acid on the electrodeposition of iron, nickel and iron-nickel. **Surface and Coatings Technology**, v. 78, n. 1-3, p. 205-210, 1996. DOI 10.1016/0257-8972(94)02410-3.
- ²⁹TIKHONOV, R. D. Electrochemical Deposition of NiFe Alloy at a Temperature of 70°C. **Russian Journal of Electrochemistry**, v. 56, p. 611-614, 2020. DOI 10.1134/S1023193520070058.
- ³⁰DIAS, J. A. F. **Estudo da codeposição de Ni-Fe e suas aplicações**. 1994. Tese (Mestrado em Engenharia Mecânica). Faculdade de Engenharia Mecânica - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1994.
- ³¹PENG, Chunlei. *et al.* Engineering Active Fe Sites on Nickel–Iron Layered Double Hydroxide for Oxygen Evolution via Component Segregation. **ChemSusChem**, v. 13, n. 4, p. 811-818, 2019. DOI 10.1002/cssc.201902841.
- ³²CAI, Weizheng. *et al.* Amorphous versus Crystalline in Water Oxidation Catalysis: A Case Study of NiFe Alloy. **Nano Letters**, v. 20, n. 6, p. 4278-4285, 2020. DOI 10.1021/acs.nanolett.0c00840.
- ³³LIAO, H. *et al.* Insight into the amorphous nickel-iron (oxy)hydroxide catalyst for efficient oxygen evolution reaction. **Journal of Colloid and Interface Science**, v. 591, p. 307-313, 2021. DOI 10.1016/j.jcis.2021.02.020.